

ANALIZË E FAKTORËVE QË NDIKOJNË NË TRADHTINË MARTESORE

Dr. Anila SULSTAROVA

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

Abstract

This study aims to examine the factors and contextual processes of marital infidelity, using a qualitative approach, through the lived experiences of people who are involved in this phenomenon.

The objective of the study is to understand the factors and processes of betrayal. This study follows the qualitative research method. The research population includes couples who have experienced marital infidelity. A total of 32 participants were selected for this study in 2023, using the purposive sampling method, and semi-structured interviews were conducted with them. The collected data were systematically analyzed in three stages of coding: open, axial and selective.

Analysis of the collected data revealed 49 codes (or themes) extracted through open coding. The extracted codes were then combined into 10 categories, which included four themes: forming the context of infidelity, predictors of infidelity, involvement in infidelity, and consequences of infidelity.

Key words: family, betrayal, processes, context.

Hyrje

Marrëdhëniet martesore janë shumë komplekse. Ëndrrat janë të mëdha në fillimet e martesës, por përballja e përditshme me rutinën, sfidat dhe familjaritetin mund shoqërohet me sjellje të keqpërshtatura, njëra prej të cilave është tradhtia. Çiftet priren ta shohin jetën bashkëshortore si një mundësi për rritje, prosperitet, përsosmëri, lumturi dhe paqe për veten dhe fëmijët e tyre (Olson, De Frain dhe Skogrand, 2010). Megjithatë, disa martesë në mënyrë të pashmangshme hasin në probleme që përfundojnë me divorc dhe ndarje. Një nga këto probleme është pabesia (Mark, Janssen, & Milhausen, 2011).

Tradhtia martesore është kapërcimi i kufijve martesorë dhe vendosja e intimitetit fizik ose emocional jashtë kësaj marrëdhënieje me shpresën për të kënaqur nevojat psikologjike të dikujt (Apostolou, 2019). Tradhtia martesore shkakton një tronditje të thellë për partnerin dhe familjen. Në shoqëritë moderne, pavarësisht ndryshimeve në kufijtë e marrëdhënieve emocionale, angazhimi dhe monogamia ende konsiderohen parime të pranuar në mënyrë të përgjithshme (Olson et al., 2010).

Një studim në Shtetet e Bashkuara zbuloi se 21% e burrave dhe 11% e grave kryejnë pabesi gjatë jetës së tyre bashkëshortore (Snyder, Baucom, & Gordon, 2007). Studime të tjera kanë raportuar se tradhtia martesore ndodh 44% te meshkujt dhe 25% te femrat (Wright, 1994). Stephanlo dhe Olla (2012; cituar në Jones & Weiser, 2014) dhe Ein-Dor, Per-ry-Paldi, Hirschberger, Birnbaum dhe Deutsch (2015), në një studim tjetër të kryer në Shtetet e Bashkuara, raportuan se 21% deri në 25% e meshkujve dhe 11% deri në 15% e femrave kishin kryer tradhti martesore të paktën një herë në jetën e tyre.

Megjithatë, Aivess dhe Esmith (2007; cituar nga Ts-apelas et al., 2010), në një studim të ngjashëm të kryer në Shtetet e Bashkuara, arritën në përfundimin se prevalenca e tradhtisë martesore midis grave amerikane është 26% deri në 70% dhe midis burrave amerikanë është 33% deri në 75%. Mark et al. (2011) zbuloi se një e treta e burrave dhe një e katërta e grave kanë përjetuar pabesi në marrëdhënie të paktën një herë në jetën e tyre. Sipas statistikave të publikuara në Shtetet e Bashkuara në vitin 2014, 41% e çifteve amerikane (qoftë të dyja palët në çift ose njëri prej tyre) kanë kryer pabesi fizike ose emocionale.

Edhe pse asnjë studim specifik nuk ka e trajtuar prevalencën dhe përqindjen e tradhtisë martesore në Shqipëri, sipas statistikave të marra në gjykatën e Tiranës shkaqet më të rëndësishme të divorcit në Shqipëri në vitin 2012 ishin: tradhtia martesore, çështjet ekonomike dhe çrregullimet e varësive.

Gjithashtu, çështjet ideologjike dhe ndërhyrjet familjare ishin arsye të tjera për divorc në vitin 2013, pasuar nga tradhtia martesore dhe pakënaqësia seksuale.

Tradhtia martesore i referohet çdo marrëdhënieje të fshehur seksuale ose emocionale që, nëse zbulohet, mund të prishë raportin e një çifti. Tradhtia martesore njihet si një dukuri që po shkakton një krizë në rritje në Shqipëri, e cila shoqërohet me dëmtime serioze ndaj individit, marrëdhënieve martesore, familjare dhe shoqërore dhe luan një rol të madh në shpërbërjen dhe divorcin e familjes. Rrjedhimisht, tradhtia martesore shoqërohet me probleme të mëdha komunikimi, me mungesën e përfshirjes emocionale, apati, mosbesim mes bashkëshortëve, keqfunksionim në rolet prindërore, probleme në punë, keqpërshtatje në komunikim, në jetën intime dhe ndarja emocionale (Tsapelas et al., 2015; Eindor et al., 2015; Jenkins, 2015). Tradhtia martesore është një çështje e shumanshme, që përfshin aspekte të ndryshme ndërpersonale, sociale, kulturore dhe ekonomike (Khodabakhshi-Koolae et al., 2017).

Tradhtia martesore gjithashtu sjell çrregullime të humorit, të ankthit, çrregullim të stresit post-traumatik, depresion, obsesion dhe makthe; dhe sjell po ashtu edhe çrregullime fizike, si probleme gastrointestinale, kardiovaskulare dhe të frymëmarrjes (Fincham & May, 2017).

Brown (2013) argumentoi se pabesia martesore është rezultat i ndërveprimit të disa faktorëve dhe proceseve që nisin që nga jeta paramartesore, në kontekstin e familjes së origjinës, dhe vazhdojnë të ndikojnë në zgjedhjen e bashkëshortit dhe problemet gjatë jetës bashkëshortore. Khodabakhshi-Koolae et al., 2017 arritën në përfundimin se ka lidhje midis tradhtisë në familjet e origjinës, tradhtisë prindërore, konflikteve familjare dhe besimeve të individëve për tradhtinë.

Duke pasur parasysh prirjen në rritje të tradhtisë martesore në komunitet, pasojat e saj psikologjike dhe sociale, ndikimin e saj në marrëdhëniet martesore dhe strukturën e familjeve, duket thelbësore një analizë e faktorëve kontekstualë dhe themelorë të këtij fenomeni. Përveç kësaj, studimet e mëparshme kanë nxjerrë në pah domosdoshmërinë e identifikimit të faktorëve që ndikojnë në tradhtinë martesore dhe proceseve që lidhen me këtë fenomen. Duke qenë se çështja e tradhtisë martesore është një nga çështjet më private nga pikëpamja individuale por edhe familjare, eksplorimi i faktorëve themelorë të saj është i mundur vetëm nëpërmjet bisedave dhe intervistave ballë për ballë.

Metodologjia

Studimi aktual përdori një qasje cilësore shkencore për të zhvilluar një perspektivë sistematike të të dhënave, në vend që të arrinte në një përfundim të bazuar në supozimet e mëparshme dhe kornizat teorike ekzistuese. Studimi cilësor kërkon përdorimin e disa fazave të mbledhjes së të dhënave dhe rishikimin e marrëdhënieve ndërmjet kategorive informative. Në studimet cilësore, veçanërisht në qasjen e teorisë së bazuar, të dhënat mbledhen duke përdorur intervista eksploruese.

Për të identifikuar proceset dhe faktorët kontekstualë të tradhtisë martesore, u shqyrtuan përmes metodës së intervistës rrëfimet e çifteve që kishin përjetuar tradhti. Pjesëmarrësit u përzgjedhën nga të dhënat e Gjykatës së Rrethit të Tiranës. Për këtë qëllim, pyetjet që u bënë në intervistë ishin gjysmë të strukturuar dhe u përgatitën duke rishikuar studimet e mëparshme. Më pas, për të shqyrtuar përmbajtjen dhe përshtatshmërinë e pyetjeve, ato u shqyrtuan nga disa terapistë dhe studiues të martesës dhe familjes. Pas përgatitjes së formatit përfundimtar të pyetjeve, intervistat u kryen me çifte që kishin përjetuar tradhti bashkëshortore.

Pjesëmarrësit u zgjedhën duke përdorur metodën e kampionimit të qëllimshëm. Kriteret e përfshirjes për çiftet ishin që: të kishin përjetuar tradhti bashkëshortore, të kishin një martesë mbi 5 vite, të mos kishin pasur sëmundje akute mendore sipas gjykimit të një psikiatri dhe të jepnin pëlqimin e informuar për të marrë pjesë në studim.

Për këtë qëllim, u përzgjedhën persona që plotësonin kriteret dhe dolën vullnetarë për të marrë pjesë në këtë studim. Kriteret e përjashtimit ishin: të qenët në proces divorci, të qenët i/e dashuruar ose në marrëdhënie seksuale me një palë të tretë, varësia nga alkooli dhe/ose drogërat, që mund të çojnë në sjellje me rrezik të lartë si tradhtia në rastin tonë.

Çdo intervistë zgjati nga 45 minuta deri në një orë. Para fillimit të intervistave, pjesëmarrësve iu dhanë disa informacione të nevojshme për procedurën e hulumtimit, konfidencialitetin e të dhënave dhe respektimin e parimeve etike. Pjesëmarrësit firmosën miratimin e informuar. Intervistat u regjistruan në versionin audio. Më pas u transkriptuan me kujdes fjalë për fjalë. Më pas transkriptet u analizuan me kujdes.

Për të analizuar përmbajtjen e intervistave dhe për të nxjerrë temat dhe kategoritë përkatëse, u përdor një metodë sistematike. Një dizajn kërkimor sistematik i bazuar në teorinë *grounded* thekson përdorimin

e analizës së të dhënave përmes kodimit të hapur (për të nxjerrë konstruktet bazë), kodimit boshtor ose aksial (për të zbuluar kodet, kategoritë dhe nënkategoritë) dhe kodimin selektiv (për të nxjerrë kategorinë bazë). Për këtë qëllim, ne bëmë një kodim të hapur bazuar në variablat e kërkimit, pyetjet e bëra në intervista dhe deklaratat e pjesëmarrësve. Më pas, kodimi boshtor u përdor për të rafinuar dhe ndarë kategoritë e identifikuara (deklaratat me kuptime të ngjashme). Më në fund, u bë kodimi selektiv për të bashkuar kategoritë në një model koherent. Kriteret e propozuara nga Guba dhe Lincoln (1994) u përdorën për të siguruar besueshmërinë e të dhënave. Kështu, për të rritur vlefshmërinë e të dhënave, mbledhja dhe analiza e tyre u kryen njëkohësisht derisa të dhënat e mbledhura të mbështeteshin teorikisht.

Besueshmëria e të dhënave u kontrollua duke rishqyrtuar transkriptet e pjesëmarrësve. Konfirmimi i të dhënave u siguroi duke rishikuar transkriptet dhe duke arritur një konsensus mbi kodet dhe kategoritë e nxjerra përmes kontrollit nga ana e anëtarëve. Gjithashtu, besueshmëria e të dhënave u vërtetua përmes kontrolleve të jashtme dhe rishikimeve të të dhënave të mbledhura.

Rezultatet

Rezultatet treguan se nga 32 persona që kanë përjetuar tradhti martesore, 21 ishin femra dhe 11 meshkuj. **Mosha mesatare** e pjesëmarrësve femra ishte 38.75 vjeç me një diapazon prej 26 deri në 56 vjeç. Mosha mesatare e pjesëmarrësve meshkuj ishte 42.67 vjeç, me një diapazon nga 29 deri në 61 vjeç. Mosha mesatare e të gjitha çifteve ishte 39.71 vjeç.

Arsimimi: 15 pjesëmarrës kishin diplomë master, 10 kishin diplomë bachelor dhe 7 kishin shkollë të mesme.

Kohëzgjatja martesore: Pjesëmarrësit kishin qenë të martuar për 4 deri në 30 vjet me një mesatare prej 18.9 vjet. Kohëzgjatja e martesës së pjesëmarrësve varionte nga 16 deri në 30 vjet dhe kohëzgjatja mesatare e martesës së tyre ishte 21 vjet.

Fëmijët: Të gjithë pjesëmarrësit kishin fëmijë, ku 19 persona kishin një fëmijë, 9 kishin dy fëmijë dhe 4 prej tyre kishin tre fëmijë. Gjithsej 21 pjesëmarrës (përfshirë 11 burra dhe 9 gra) ishin të punësuar, dhe pjesa tjetër ishin të papunë ose shtëpiake.

Punësimi dhe statusi social-ekonomik: Të gjithë bashkëshortët e pjesëmarrësve ishin të punësuar. 20 pjesëmarrës kishin status të moderuar socio-ekonomik, 8 persona kishin status të dobët socio-ekonomik dhe 4 status të mirë socio-ekonomik.

Tradhtia për shkak të ekonomisë: 12 persona ishin të përfshirë në tradhti me shpresën që marrëdhënia me të tretët do t'i ndihmonte në përbalimin e pagesave të së përditshmes.

Njohja me partnerët: 10 të intervistuar raportuan se e njihnin bashkëshortin e tyre nëpërmjet familjes ose miqve; 9 pjesëmarrës e takuan bashkëshortin në punë, 7 në universitet dhe 6 në një festë. 30 të intervistuar raportuan se janë martuar me dashuri, ndërsa 2 persona kanë deklaruar se janë martuar për shkak të këmbënguljes së familjarëve. 29 pjesëmarrës deklaruan se ishin të dashur para martesës, 3 nuk raportuan asnjë lidhje paramartesore.

Koha në rrjetet sociale: të gjithë pjesëmarrësit raportuan se shpenzojnë mesatarisht 4.5 orë në ditë në mediat sociale, duke parë filma dhe programe të tjera TV. Ajo që bie në sy, sipas raportimeve, është se 29 prej tyre shikonin filma porno fshehurazi.

Prevalenca dhe incidenca e tradhtisë martesore: 23 persona raportuan se kishin bërë pabesi martesore 5 vjet pas martesës; 9 raportuan se kishin filluar flirtimet dhe tradhtinë pas vitit të 2-të. 12 persona raportuan se e kishin takuar personin me të cilin kryen tradhtinë në punë dhe 15 persona raportuan se e kishin takuar personin e tretë përmes rrjeteve sociale online, dhe 5 prej tyre në aktivitete të tjera sociale.

Zbulimi i tradhtisë: 15 persona raportuan se tradhtia e partnerit ose e tyre u zbulua duke kontrolluar telefonat celularë dhe bisedat në internet.

Falja e tradhtisë: 15 gra që e kishin zbuluar për herën e parë tradhtinë e burrit, e kishin falur atë, sepse rritja e fëmijëve dhe vështirësitë e tjera i kishin penguar. Asnjë burrë i përfshirë në studim nuk e kishte pranuar apo falur gruan për tradhtinë.

10 persona deklaruan se kishin mësuar për tradhtinë e partnerëve të tyre përmes raporteve të miqve dhe të të afërmeve të tyre dhe 7 persona raportuan se kishin zbuluar rastësisht tradhtinë e partnerëve kur shkollonin në punë ose në shtëpi.

Tabela 1. Kodet e nxjerra nëpërmjet kodimit të hapur, boshtor dhe selektiv

Kodet selektive, Kategoritë	Nënkategoritë	Kodet e hapura
-----------------------------	---------------	----------------

Formimi i kontekstit për tradhtinë martesore	Formimi i kontekstit për tradhtinë bashkëshortore në jetën paramartesore	Përjetimi i tradhtisë në familjen e origjinës
		Të kesh miq të pabesë
		Të kesh marrëdhënie seksuale dhe emocionale para martesës
		Martesa si një arratisje nga shtëpia atërore
		Të kesh fantazi seksuale
		Mediat sociale
	Konteksti për pabesi martesore gjatë takimit me bashkëshortin dhe përgatitjes për martesë	Shikimi i filmave porno
		Kuriozitet
		Disponueshmëria
	Konteksti për tradhtinë bashkëshortore gjatë jetës bashkëshortore	Pritshmëri të larta
		Të pasurit e keqkuptimeve
		Probleme financiare
		Komunikimi i ulët
Varësia		
Konflikti martesor/sjellja e dhunshme	Impotenca	
	Dështimi për të pëmbushur pritjet seksuale dhe emocionale	
	Pritshmëri të pazakonta seksuale	
	Dashuria e vjetër	
	Mungesa e angazhimit	
	Sulmet ndaj familjeve të origjinës	
	Denigrim i burrit/gruas në prani të palëve të treta	
	Hakmarrja	
	Mungesa e aftësive komunikuese	
	Mungesa e angazhimit	
Parashikuesit e tradhtisë martesore	Apatia emocionale	Marrëdhënie të tepërta me kolegët, miqtë dhe të afërmit. Moskujdes ndaj nevojave të njëri-tjetrit
		Mungesa e intimitetit dhe dashurisë
		Irritimi dhe zemërimi
		Mosrespektim dhe fyerje
		Rrahje
	Apatia seksuale	Mosnjohja e higjienës personale
		Mungesa e aftësive seksuale në fillim dhe gjatë marrëdhënies
		Nuk i shijon marrëdhëniet seksuale
		Monotonia e marrëdhënies
		Masturbim
Përfshirja në tradhti martesore	Marrëdhënie paralele	Angazhimi në marrëdhënie me njerëz të tjerë përmes mediave sociale
		Angazhimi në marrëdhënie seksuale dhe emocionale me një person të tretë
		Dëshira për të qenë vetëm
	Ndarja emocionale	Depresioni
		Sëmundjet fizike
		Mungesa e argëtimit dhe e mendimeve të përbashkëta
Pasojat e tradhtisë martesore	Divorci	Shprehja e urrejtjes dhe emocioneve negative
		Ndarja
		Duke rrëfyer për pabesi
		Pranimi i gabimeve
	Përpjekja për t'u rikthyer në jetën normale	Keqardhje
		Duke u përpjekur për të kompensuar
		Duke bërë terapi familjare
		Marrëveshje për të vazhduar bashkëjetesën

Analiza e përvojave të pjesëmarrësve zbuloi 49 kode (ose tema), të cilat u nxorën përmes kodimit të hapur. Kodet e nxjerra u grupuan në 10 nënkategori.

Siç shihet në tabelën e mësipërme, procesi dhe kushtet kontekstuale të tradhtisë martesore ndahen në katër tema kryesore: formimi i kontekstit për tradhtinë martesore, parashikimet e tradhtisë martesore, përfshirja në tradhti martesore dhe pasojat e tradhtisë martesore.

Diskutim

Studimi aktual hulumtoi kushtet kontekstuale të tradhtisë martesore. Analiza e intervistave të pjesëmarrësve tregoi se pabesia martesore nga formimi, fejesa dhe përshtatja në përgjithësi zhvillohet në katër faza: formimi i kontekstit të tradhtisë martesore, parashikimet e tradhtisë martesore, përfshirja në tradhti martesore dhe pasojat e pabesisë martesore. Studimet e mëparshme kanë treguar disa faktorë që ndikojnë në kryerjen e tradhtisë në marrëdhëniet martesore. Për shembull, Satples (2012) dhe Jackman (2015) raportuan se tiparet e personalitetit ekstrovert dhe narcizist mund të shërbejnë si faktorë për tradhti martesore. Studime të tjera raportojnë që edhe individët me çrregullime të personalitetit borderline dhe shmangës janë të prirur të përfshihen në tradhti.

Faktorët që mund të mbrojnë një martesë janë: besimet fetare, respekti i ndërsjellë dhe njohja e thellë e tjetrit (Jamalnik, Falsafinejad, Khodabakhshi-koolae, 2020). Turliuc dhe Scutaru (2013) treguan se mungesa e marrëdhënieve dinamike, pakënaqësia seksuale dhe mungesa e tërheqjes mund të jenë faktorë të tjerë themelorë për tradhti në marrëdhëniet martesore. Abbasi, Gholamzadeh Jofreh & Morgan (2020) raportuan gjashtë tema kryesore që lidhen me tradhtinë martesore, të cilat janë: ngurtësia emocionale e partnerëve, faktorët kulturorë dhe socialë, abuzimi me substancat, çështjet psikologjike të partnerëve, shqetësimet financiare dhe shqetësimet seksuale. Të njëjta tema referohen edhe në këtë studim për realitetin shqiptar. Dhuna e bashkëshortëve dhe problemet e komunikimit janë faktorë të tjerë që lidhen me tradhtinë mes burrave dhe grave. Përdorimi i tradhtisë virtuale (përmes mjeteve elektronike) u raportua që kryhej për të shmangur konfliktet dhe dhunën e bashkëshortëve.

Situata e keqe ekonomike dhe problemet financiare me të cilat përballeshin çiftet ishin shkaqe të tjera të tradhtisë në jetën bashkëshortore. Për shembull, Wanjiru et al. tregoi një lidhje negative mes të ardhurave mujore dhe tradhtisë. Sa më të ulëta të ardhurat e familjes, aq më e madhe është përfshirja e bashkëshortit në tradhti (Wanjiru, Ileri, & Menecha, 2020). Përvojat e familjes së origjinës, tradhtia prindërore, konfliktet familjare dhe besimet e individëve ndikojnë në tradhtinë. Edhe këto gjetje u vunë re edhe në këtë studim.

Studimi aktual tregoi se tradhtia martesore fillon në fazat pasmartesore. Ky rezultat është për shkak të tipareve të personalitetit të individëve dhe kontekstit social. Kushtet kontekstuale për tradhtinë martesore zhvillohen për shkak të konflikteve martesore, apatisë emocionale, pakënaqësisë seksuale, problemeve ekonomike në familje dhe dhunës fizike dhe verbale të përjetuar nga bashkëshortët. Tradhtia martesore krijohet duke u lidhur me një person të tretë dhe duke filluar marrëdhënie paralele. Pasojat e tradhtisë martesore përfshijnë ndarjen emocionale, divorcin ose terapinë në çift dhe përpjekjen për t'u kthyer në një jetë normale. Megjithatë, këto hapa nuk janë plotësisht të pavarur nga njëri-tjetri dhe ka marrëdhënie reciproke midis tyre. Për shembull, hyrja në marrëdhënie me një person të tretë rrit apatinë emocionale dhe seksuale midis çifteve, e cila mund të ketë pasojat e tilla si ndarja emocionale, divorci ose referimi te një këshillues/terapist.

Këto gjetje nxjerrin në pah nevojën për t'i kushtuar më shumë vëmendje çështjes së tradhtisë martesore dhe identifikimin e procesit dhe të faktorëve kontekstualë që ndikojnë në tradhtinë martesore. Prandaj, është thelbësore të zhvillohen dhe zbatohen programe efektive për të parandaluar dhe reduktuar incidencën e tradhtisë martesore. Përveç kësaj, studimet e ardhshme mund të eksplorojnë faktorët e rrezikut për tradhtinë martesore në kampione më të mëdha.

Përfundim

Studimi aktual tregoi se tradhtia martesore është një fenomen kompleks dhe shumëdimensional dhe njerëzit priren të përfshihen në tradhti martesore për arsye të ndryshme. Martesa është një investim i përditshëm i çifteve, ndërsa tradhtia nuk është hakmarrje ndaj partneres/it, por lidhet me faktorë kryesisht vetjakë që nxiten nga konteksti në çift apo familjar.

Referenca

- Abbasi, A., Gholamzadeh Jofreh, M., & Morgan, M. M. (2020). Grounds for infidelity among Iranian women: A phenomenological study. *The American Journal of Family Therapy*, 49(3), 251-65. [DOI:10.1080/01926187.2020.1813652]
- Apostolou, M. (2019). Why Greek-Cypriots cheat? The evolutionary origins of the big-five of infidelity. *Evolutionary Behavioral Sciences*, 13(1), 71-83. [DOI:10.1037/ebs0000140]
- Baucom, D. H., Pentel, K. Z., Gordon, K. C., & Snyder, D. K. (2017). An integrative Approach to Treating Infidelity in Couples. In J. Fitzgerald (Ed.), *Foundations for Couples' Therapy* (pp. 206-15). New York: Routledge. [DOI:10.4324/9781315678610-21]
- Brown, E. M. (2013). *Patterns of infidelity and their treatment*. New York: Routledge. [DOI:10.4324/9780203782743]
- Creswell, J. W., & Báez, J. C. (2020). *30 Essential skills for the qualitative researcher*. California: Sage Publications. <https://books.google.com/books?id=kvXbDwAAQBAJ&dq>
- Ein-Dor, T., Perry-Paldi, A., Hirschberger, G., Birnbaum, E. G., & Deutsch, D. (2015). Evolution and human behavior. *Evolution and Human Behavior*, 36(1), 17-24. [DOI:10.1016/j.evolhumbehav.2014.08.002]
- Farooq, Z., & Fatima, I. (2018). Predictors of relational turbulence in early years of marriage. *Journal of Behavioural Sciences*, 28(1), 70-87. https://www.researchgate.net/publication/327932351_Predictors_of_relational_turbulence_in_early_years_of_marriage
- Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg-Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. *Journal of Family Therapy*, 35(4), 343-67. [DOI:10.1111/j.1467-6427.2011.00561.x]
- Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. *Current Opinion in Psychology*, 13, 70-4. [DOI:10.1016/j.copsyc.2016.03.008] [PMID]
- Foster, J. D., & Misra, T. A. (2013). It did not mean anything (about me) cognitive dissonance theory and the cognitive and affective consequences of romantic infidelity. *Journal of Social and Personal Relationships*, 30(7), 835-57. [DOI:10.1177/0265407512472324]
- Gordon, K. C., Baucom, D. H., & Snyder, D. K. (2005). Treating couples recovering from infidelity: An integrative approach. *Journal of Clinical Psychology*, 61(11), 1393-405. [DOI:10.1002/jclp.20189] [PMID]
- Hawkins, A. J., Willoughby, B. J., Doherty, W. J. (2012). Reasons for divorce and openness to marital reconciliation. *Journal of Divorce & Remarriage*, 53(6), 453-63. [DOI:10.1080/10502556.2012.682898]
- Jackman, M. (2015). Understanding the cheating heart: What determines infidelity intentions? *Sexuality & Culture*, 19(1), 72-84. [DOI:10.1007/s12119-014-9248-z]
- Jahan, Y., Chowdhury, A. S., Rahman, S. A., Chowdhury, S., Khair, Z., & Huq, K. E., et al. (2017). Factors involving extra-marital affairs among married adults in Bangladesh. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 4(5), 1379-86. [DOI:10.18203/2394-6040.ijcmph20171506]
- Jamalnik M, Falsafinejad M R, Khodabakhshi-koolaei A. (2020). Long-term marital satisfaction: Couples' narratives of the role of mate selection. *Journal of Client-centered Nursing Care*, 6(4), 301-10. [DOI:10.32598/JCCNC.6.4.337.1]
- Jenkins, T. Q. (2015). Husband's response infidelity [PhD dissertation]. Kentucky: University of Kentucky. https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=hes_etds
- Jones, D. N., & Weiser, D. A. (2014). Differential infidelity patterns among the Dark Triad. *Journal of Personality and Individual Differences*, 57(1), 20-4. [DOI:10.1016/j.paid.2013.09.007]
- Khodabakhshikoolaei, A., Bahrami, S., & Rashtak, H. (2017). [The quality of love and sexual satisfaction survey among loyal and unfaithful married men (Persian)]. *Quarterly Journal of Social Work*, 5(4), 12-5. <http://socialworkmag.ir/article-1-177-en.html>
- Koolaei, A., Motlagh, T., Esmaili, A., & Rahmatizadeh, M. (2014). [The comparison of early maladaptive schema and intimacy in marital infidelity and non-infidelity men (Persian)]. *Iranian Journal of Psychiatric Nursing*, 2(3), 12-23. <http://ijpn.ir/article-1-395-en.html>
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (pp. 105-17). Thousand Oaks, CA: Sage. <https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP356/Guba%20%26%20Lincoln%201994.pdf>
- Majumdar, S. (2018). Online Infidelity and Intimate Partner Violence: Exploring Their Perceived Association Among Young Adults in India. In S. P. Sahni, & G. Jain (Eds.), *Internet Infidelity* (pp. 133-45). Singapore: Springer. [DOI:10.1007/978-981-10-5412-9_8]
- Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. *Archives of Sexual Behavior*, 40(5), 971-82. [DOI:10.1007/s10508-011-9771-z] [PMID]
- Munsch, C. L. (2018). Her support, his support: Money, masculinity, and marital infidelity. *American Sociological Review*, 80(3), 469-95. [DOI:10.1177/0003122415579989]
- Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L. (2010). *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths*. New York: McGraw-Hill Education. <https://books.google.com/books?id=1EW6QwAACAAJ&dq>

Özgün, S. (2010). The predictors of the traumatic effect of ex- tramarital infidelity on married women: coping strategies, resources, and forgiveness in partial fulfillment of the re- quirements for the degree of doctor of philosophy in the de- partment of psychology [PhD dissertation]. Ankara: Middle East Technical University. [https://www.researchgate.net/ publication/331482749_](https://www.researchgate.net/publication/331482749_)

Satples, J. M. (2012). Couples' process of healing from infidelity while in therapy [PhD dissertation]. Las Vegas: University of Nevada. [DOI:10.34917/4332760]

Shackelford, T. K., Besser, A., & Goetz, A. T. (2008). Personality, marital satisfaction, and the probability of marital infidelity. *Individual Differences Research*, 6(1), 13-25. <https://www.tod-dkshackelford.com/downloads/Shackelford-Besser-Goetz- IDR-2008.pdf>

Snyder, D. K., Baucom, D. K., & Gordon, K. C. (2007). Treat- ing infidelity: An Integrative Approach to Resolving Trauma and Promoting Forgiveness. In P. R. Peluso (Ed.). *Infidelity: A Practitioner's Guide to Working With Couples in Crisis*. New York: Routledge. [https://books.google.com/ books?id=57OT AgA AQBAJ&dq](https://books.google.com/books?id=57OT AgA AQBAJ&dq)

Tsapelas, I., Fisher, H. E., & Aron, A. (2010). Infidelity: When, Where, Why. In W. R. Cupach, & B. H. Spitzberg (Eds.), *The Dark Side of Close Relationships II* (pp. 175- 96). New York: Routledge. [https://books.google.com/ books?id=HdOLAgAAQBAJ&dq](https://books.google.com/books?id=HdOLAgAAQBAJ&dq)

Turliuc, M. N., & Scutaru, E. L. (2013). A semi-model of predic- tive factors for mixed infidelity. *Annals of All Cuza Universi- ty. Psychology Series*, 22(2), 35-51. [https://www.researchgate. net/publication/272177848_A_Semi-model_of_Predictive_Factors_for_Mixed_Infidelity](https://www.researchgate.net/publication/272177848_A_Semi-model_of_Predictive_Factors_for_Mixed_Infidelity)

Wanjiru, V., Ireri, N., & Menecha, J. B. (2020). An investigation of the factors contributing to infidelity among married couples in selected mainstream churches in kikuyu constituency, Kiam- bu County, Kenya. *Journal of Sociology, Psychology & Religious Studies*, 2(2), 1-8. <https://stratfordjournals.org/journals/in- dex.php/Journal-of-Sociology-Psychology/article/view/629>

Wright, R. (1994). *The moral animal: The new science of evolution- ary psychology*. New York: Pantheon Books. [https://books. google.com/books?id=r5SBAAAAMAAJ&q](https://books.google.com/books?id=r5SBAAAAMAAJ&q)